

МАКТАБ ПСИХОЛОГИЯСИДА ЎСМИРЛАР ТАРБИЯСИ

Сайёра Қушоқова Юсуповна

*Сурхондарё вилояти**Ангор тумани 34-сонли умумтаълим**мактаби ижодий маданий масалалар бўйича тарғиботчиси*

Аннотация. Бу мақолада усмирлар тарбиясида меҳнат тарбияси, Ватанга садоқат, меҳр-муҳаббатли, ҳалол, инсофли ва диёнатли фазилатларга эга шахс бўлиб тарбияланишимиз зарурлиги ҳақида маълуматлар берилган.

Калит сўзлар: усмирлар, тарбия, Ватан, ақлий меҳнат, меҳнат психогигиенаси, руҳий соғломлик.

Ёш авлоднинг таълим ва тарбия билан боғлиқ психологик муаммолари психолог олимлари, педагоглар ва ёзувчиларни ҳам мунтазам жалб этиб келган. Чунки ўсмирлик даври ўта оғир, қийин кечадиган даврдир. Ёшларимизнинг шаклланиши ҳақида гапирар эканмиз, албатта у яшаётган муҳит, кишилар, жамиятнинг роли жуда каттадир. Шу сабабли ёшларимизни меҳнат қилишга ва таълим олишга мунтазам равишда тарбиялаб келамиз. Азалдан меҳнат тарбиянинг узвий бўлаги бўлиб келган. Меҳнатга ўргатиш орқали болалар мустақил ҳаётга тайёрлаб борилган. Лекин ҳар бир ишда меъёр бўлгани маъқул[1]. Айниқса, болалар меҳнатида бунга қатъий амал қилиш лозим. Чунки энди шаклланиб келаётган, айтириқ ривожланаётган бир паллада бола оғир меҳнатга жалб этилса, бу унга ҳам жисмоний, ҳам маънавий жихатдан салбий таъсир кўрсатади. Меҳнат қилишнинг тартиб-қоидалари, тамойилларидан келиб чиққан ҳолда болалар меҳнатини тартибга соладиган мезонлар белгилаб қўйилган, албатта. Жамиятимиздаги меҳнат - ижод, қувонч манбаи. Ўқув маскани ўқувчиларида ўқув меҳнатида ижодий муносабат уйғотиб, меҳнатнинг ҳақиқий ижодга, қувонч манбаига айланишига кўмаклашиши керак.

Ота-она ўз болаларига меҳнат қилиш ва вақтида таълим-тарбия бериш зарурлигини ўқитиб боради. Демак, ўқувчи ҳам ижодий қобилиятини, ақлий ривожланишини меҳнат қилиш ва ўқиши билан шакллантириб боради[17].

Ўқувчи ўқиш билан бирга жисмоний меҳнат қилиши фойдали ва зарурдир. Ўқувчининг ҳар қандай меҳнатга эмоционал жихатдан қандай муносабатда бўлиши жуда муҳим омил ҳисобланади. Ўқувчи ўқиш ва меҳнат орқали ижод, илҳом ва турли-туман хиссий кечинмаларнинг бошидан ўтказади. Бу ўз навбатида ўқувчи ўзига яхши касб танлашига яхши имконият бўлади. юқори синфга борганларида ўзи бир касб эгаси бўлишини тушуниб етади. Лекин бу даврда ўқувчи шахс касб танлашда аниқ мақсадни белгилай олмайди. Мактаб амалиётчи психологларнинг ёрдамида ўқувчининг касб танлашига, уларга касб яъни меҳнат психогигиенаси ҳақида амалий ёрдам кўрсатиб бориш лозим бўлади[2].

Ўқувчи шахсда ўз-ўзини хурмат қилиш ва ўз-ўзини англашни шакллантиришнинг бир қанча йўллари мавжуд. Шулардан бири ўзини бирор бир катта ёшли шахсга ўхшатиб ривожлантириш, чунки бу катта киши боланинг кўз ўнгида мустақил ишни қила оладиган тимсолда гавдаланади. Шу боисдан юқори синф ўқувчилари билан турли ҳил касб турлари ҳақида суҳбат ёки давра суҳбатини олиб бориш лозим. Унда ўқувчиларда ақлий ва жисмоний меҳнат кўникмаларини шакллантириб бориши керак. Мактаб амалиётчи психологлар ўқувчилар билан алоҳида танлаган касби ва унга қизиқишлари ҳамда тайёргарлигига мос эканлигини текшириб боради. Мустақил республикамизда охириги йиллардаги сиёсий-иқтисодий ва маънавий узгаришлар ижтимоий психология фанининг ҳаётимиздаги ахамиятини ва салмогини оширди[25]. Амалий психологнинг бу борадаги асосий вазифаси шуки, ижтимоий психологиянинг фаол методларидан холда ёшларни оилавий муносабатларга тайёрлаш, оилаларда шахслараро мосликни шакллантириш оилавий зиддиятлар ечимини топишда одамларга ёрдам бериш, турли тренинглар утказиш ва уларнинг самараси орқали инсонларда ишонч хиссини таркиб топтириш[3].

Жамиятимизда ёшлар тарбияси маънавий-маърифий ишларнинг долзарблигидан келиб чиқадиган тадбикий ижтимоий психологик йуналиш-бу мактабда курсатиладиган ижтимоий психологик хизматдир. Маълумки, шахснинг ижтимоийлашуви асосан мактаб йилларига тугри келади[26]. Шунинг учун мактаб олдида куйилган асосий вазифаларидан бири боланинг камолати учун барча шароитларни яратиш, унинг индивидуал ва психологик хусусиятларини ҳисобга олган холда таълим ва тарбиянинг энг макул шакллари жорий этишдир[18]. Лекин ҳозирги шароитда мактаб олдида куплаб муоммолар хал килинмаган масалалар мавжудки, уларнинг барчаси мактабга хар тарафлама ёрдамни такоза этади. Тестлар воситасида билимларни текшириш, олий укув юртларига ва таълимнинг барча тармоқларига тест синовлари орқали кабулнинг амалга оширилиши психологик хизмат заруриятини вужудга келтирмоқда.

Психологик хизмат-бу инсонга кийин булган вазиятда ёрдам курсатиш, бу одатдан ташқари шароитга куниқишда ёрдам беришдир[4].

Психология хизмати-бу шахснинг муваффақиятли уқиши, касб танлаши, ривожланиши, ҳаёт йулини танлаши учун уз йулини танлаши учун уз билимини англаб етиш ва кулланилишида ёрдам курсатишдир. Психологик хизмат калтиз ёш даврида булган кишиларга айникса зарурдир[19]. Булар-мактабга кириш, бошлангич мактабни тамомлаш, усмирлик даври, мактабни тамомлаш ва ҳаёт йулини танлаш давридир. Маълумки, психология хизмати ёки унинг тимсоллари асримизнинг бошларида АКШда вужудга келган. «Гайденс» (психология хизмати) деган махсус булимлар АКШнинг таълим вазирлигида ҳам, шунингдек хар бир штатда ҳам бор. Улар мактаб округларига хизмат курсатиш фаолиятини мувофиклаштириб турадилар ва келиб чиқадиган барча масалалар юзасидан маслахатлар берадилар[5].

Ижтимоий психология давр талабларидан келиб чиккан холда куйидаги вазифаларни куяди:

А) Ёшлар тарбиясида ижтимоий психологик муаммоларни англаш.

Б) Уларни илмий жихатдан тахлил килиш ва тадбикий хулосалар чиқариш.

В) Мавжуд зиддиятларнинг олдини олиш йулларини кидириш. Йул-йуриқлар тавсия килиш кабилар.

Мактабда ташкил этилган психологик хизматнинг самарали йулларини кидириш, шарт-шароитлар ва мухитини ҳар томонлама тулик урганиб чиқишни ҳар бир укувчининг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ва гуруҳий ишлаш услубларини аниқлаш лозим. Мактаб психологи укувчилар орасида учраб турадиган психик ривожланишдан кечикиш ҳолларини тулик урганиши. Уларни келтириб чиқарувчи омиллар ва ижтимоий психологик шарт-шароитларни тахлил килиши лозим. Мактаб психологи турли ёшдаги укувчиларнинг қобилиятлари, йуналиши лаёқатлари ва касбий кизикишларига доир аниқ илмий тахлиллар, тест натижалари асосида тузилган маълумотлар банкига эга бўлиши керак[20]. Бу маълумотларга асосланиб, психолог уларга алоҳида-алоҳида ёндашиш, айримларга қушимча дарслар ташкил этиш, мактаб, оила ва жамоатчилик ҳамкорлигида қобилиятларни устириш билан боғлиқ аниқ курсатмалар ишлаб чиқиши лозим[27]. Мактаб психологи синфлардаги руҳий ҳолатларни узаро муносабатлар билан боғлиқ бўлган психологик мухитни аниқлаши, расмий ва норасмий лидерлар уртасидаги муносабатни чуқур урганиш лозим. Мактаб психологи турли мажоралар, зиддиятлар, тартиббузарликларнинг олдини олиш, уларнинг психологик илдизини урганиш чора тадбирлари бўйича консултациялар ташкил этиши шарт[6].

Юкоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда мактаб психологи уз фаолиятининг асосий йуналишларини белгилаши мумкин. Улар диогностик ва тузатиш ишларини психопрофилактик ишлар психологик консултасиялар, укувчилар, ота-оналар ва укувчиларнинг психологик саводхонлигини кутариш психологик методларни аниқлаш, шароитларга мослаштириш, улардан самарали фойдаланиш, тупланган илмий маълумотларни изчил тарзда тахлил килиб бориш, тестлар тузиш, уларнинг сезгирлигини илмий асослаш ва ҳар бир укувчи қобилиятини укувчилар билимдонлигини тестлар ёрдамида мунтазам текшириш илмий хулосалар ва курсатмалар тайёрлаш кабилардан иборат[28]. Бугунги кунда олий укув юртларини ислох килиш зарур экан, укув режалари ва дастурларини замонавий талабларга мувофиқлаштириш билан бир каторда ҳар бир талаба билан профессор-укитувчилар уртасидаги узаро муносабатлар тамойилларини тубдан узгартириш муаммоси борлигини ҳис этиш зарур[7].

Ёшларимиз мустақил фикрловчи фаол, шижоатли, узига ишонувчан, билимдон, демократик муносабатларнинг субъекти килиб тарбиялашни амалга ошириш учун сузсиз ижтимоий психология ва унинг метотлари муҳим рол уйнайди. У тарбия жараёнини соф ижтимоий муносабатларнинг махсули деб қарайди[21]. Янгича фикрлаш ва тафаккурнинг муҳим шarti сифатида демократик муносабатларга асосланган муоммала жараёнини тахлил қилади. Унинг асосида таълим берувчи билан таълим олувчи уртасидаги янгича «субъект-субъект» шаклидаги муоммала устивор бўлиши керак[8]. Бу муносабатларнинг асл мохияти шундаки асосий вазифа профессор-укитувчиларнинг уқитишини эмас, балки уни уқишга ургатиш орқали таълим-тарбия жараёнининг фаол субъектига айлантиришдир[29]. Бошқача килиб айтганда, янгича муносабатлар таълим-тарбия жараёнида иштирок этувчи шахсларнинг муносабати узаро ҳурмат, ҳамкорлик ва бир-бирини тушуниш шартига

буйсинган булишини такозо этади. Шундай қилиб агар биз уқитувчиларни эскича стереотиплардан, яъни узининг мутлок билимдонлиги талабанинг вазифаси эса фақат уни танқидсиз қабул қилиши, тинглаш ва такрорлаш эканлиги билан боглик турган қарашлардан холи қила олсак илм олувчини эса эркин фикр юритиш ва уз фикр мулоҳазасини баён этишга ургата олсак шахс психологияси ва муносабатларида янгича ҳолат юзага келади, шунда шахс узини[9]:

А) эркин хис қилади.

Б) уз имконияти ва иқтидори ҳақида тугри тасаввурга эга бўлади.

В) тафаккурнинг алтернатив, муқобил булишини тулик англайди.

Г) ҳар бир шахснинг ички «мен» дастури муқаммалашиб боради.

Д) уз фикр ва қарашларининг, ҳулқ-атворнинг асл сабабларини англаш, индивидуал эҳтиёжлар табиатини тушуниш имконияти тугилади.

Инсон умрининг усмирлик босқичида, бизнингча асосан иккита ҳатарли жихати пайдо бўлади. Унинг биттаси қатталарга таҳлид қилиш, иккинчиси усмирнинг оилада ва мактабда назоратдан четда қолиши. Шу икки жихат қатта ёшдаги одамлар эътиборидан ташқари уз оқимида мақсадга номувофик тарзда кечадиган бўлса, оқибат «тарбияси қийин» деб аталувчи усмирлар пайдо булишига олиб келади. Тарбияси қийин болаларни тарбиялашда қуйидагиларга эътибор қилиш мақсадга мувофикдир[10].

Энг аввало уқувчиларнинг буш вақтини тугри ташкил этиш, уларнинг беъмани «қунгил очиш» ва маданий ҳордик чиқаришга қуча қуйда мақсадсиз юришга йул қуймаслик учун мактаб, оила ва жамоатчилик ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, уларни иложи бориша мактабдан ташқари муассасаларга жалб этиш чораларини топиш жоиз.

Уларни ҳулқи ва узлаштиришни объектив баҳолаш, ёш хусусияти, интеллектуал имкониятларини ҳисобга олиш, дарсларни юқори савияда қизикарли олиб бориш, оилада қулай шароит яратиш орқали шахслараро оқилона муносабатни вужудга келтириш лозим. Ҳар бир усмир уқувчига индивидуал муносабатда булиш, жамоада тарбияси қийин болаларга муносабатни яхшилаш ва тугри йулга қуйиш зарур[22].

Тарбияси қийин болаларни гуруҳларга ажратиш мақсадида индивидуал суҳбатлашиш, уларни савол варақасини тулдиришга ургатиш, уларни узлуксиз равишда қузатиб бориш, ёзган баён ёқи иншоларини таҳлил қилиш, шахсий ҳужжатларни урганиш ва қайд қилиб бориш, уларни қайта тарбиялаш учун муҳим имкониятлар.

Меҳнат психогигиенасининг муҳим бўлимларидан бири ақлий меҳнат гигиенасидир. Ақлий меҳнат нотўғри ташкил этиладиган бўлса, саломатликка путур етказадиган омил бўлиб қолиши мумкин. Шу боисдан ҳар қандай меҳнат қилишда меҳнат қувончи, завқи, руҳий соғломлик манбаига айланади[11].

Ўқувчи ақлий меҳнат билан қай пайтларда шуғулланиши керак. Ўқувчи шахс қуннинг биринчи ярмида ақлий меҳнат билан шуғулланса самарали ва фойдали бўлади. Бундай меҳнат танафуссиз 3-4 соатдан узок чўзилмаслиги керак. Ақлий меҳнатни ҳаракат, жисмоний тарбия, жисмоний меҳнат, сайр қилиш билан бирга навбатлаб олиб бориш керак[30]. Ақлий меҳнат билан шуғулланаётганда шовқин-сурон, телефон қўнғироқлари ва бошқалар ўқувчи диққатини тез қалғитади[23]. Ўқувчини доимий назорат қилиб бординг, агар у доимий шошилиш ҳаракатда бўлса, унинг тезда олдини олинг. Чунки шошилиш ҳолатидаги ўқувчи шахс

бирон-бир масала устида батафсил мулоҳаза ёки зарур қарор қабул қила олмайди. Уй вазифаларини ҳам ҳаддан ташқари кўп бўлмаслиги лозим, ўқувчи пала-партишликка йўл қўяди. Қаловерса ўз юмушларини ёмон ташкил этиши ёки ишни режалаштирмаслик натижаси руй беради. Бу айрим ҳолларда инсон ўз ҳиссиётини бошқара олмаслик оқибатида намоён бўлади. Доимо уйга вазифанинг кўплигидан жисмоний ва руҳий чарчоқ пайдо бўлади ва оқибатда иш вақтида меҳнат қилиш қобилияти сусаяди[12].

Биз ўқувчиларга психологик билимларнинг мураккаб томонини эмас, осан ва содда психогигиенанинг асосий вазифаларини тушунтириб боришни лозим топдик. Шу сабабли ўқувчи тилида имкон қадар ҳаракат қилмоқдамиз.

Ўқувчи ёшларга ўз вақтида ҳаётимизда кишиларнинг ўзаро муносабатлари, кечинмалари, ҳар қил келишмовчиликлар оқибатларини ўрганиб бориш ва ҳар қандай низоли вазиятнинг олдини олишнинг психологик механизмларини тушунтириш лозим.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб фан нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, кишилар орасидаги келишмовчиликлар негизида қуйидаги касаллик ва иллатлар ётади: невротик хасталиклар, психопатиялар ва руҳий касалликлар, иқтисодий етишмовчиликлар, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, таксикоманиялар ва х.к. турмуш психогигиенаси ушбу зарарли омилларга қарши психогигиеник чора-тадбирлар ишлаб чиқиши керак[13].

Бугунги кунда кишилар ҳаётида телефон, телевидения, интернет ва радионинг таъсирини ўрганиш психогигиенада долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Ўзаро нормал инсоний муносабатларнинг психопрофилактик аҳамияти бениҳоя катта. Руҳий шикастларни бартараф этадиган ҳамма омиллар руҳий соғломликни сақлаш ва психик касалликларнинг олдини олишга имкон беради[14].

Ҳар бир жамият муайян манфаатлар ҳамда мақсадлар асосида ривожланиб боради. Мана шу эзгу ниятларни амалга оширишни ва мустақил Ватанимнинг тинчлигини асраш бўрчимиздир. Ватанга садоқат, меҳр-муҳаббатли, ҳалол, инсофли ва диёнатли фазилатларга эга шахс бўлиб тарбияланишимиз зарур. Она Ватан деганда бир инсондаги юксак туйғуни ҳис қилиш мумкин, чунки «Она-Ватан» тушунчаси муътабор онага тенглаштиради[31]. Она қалби меҳр-мурувватга тўлиқ бўлади, фарзандларидан жонини ҳам аямайди. Ўқувчи шахсда бир юксак маънодаги ҳислар пайдо бўладики, бу «шарафли» ҳислар, жасурлик, мардлик ва ўз мустақил фикрга эга бўлган шахс симосини кўриш мумкин. Аввола, ўз мустақил фикрга эга шахс ўзига нисбатан қаратилган яхши ёки ёмон маълумотнинг моҳиятига етиши ва унга нисбатан ўринли муносабат билдириши мумкин. Мен учун ёт ва бемаза ахборот хуружларига берилмаслик, миш-миш воситалари орқали етказилаётган хабарларга кўр-кўрона ишониб қолмаслик учун «миллий ғурур» ни уйғотиш зарур[15]. Агар буюк файласуфларнинг фикрига эътибор қаратсак, Суқротнинг «Ўз ишингни қилгину, ўз-ўзингни англаб ет» деган фикрларида сенинг зимманга юклаган вазифани, бурчни тезроқ англаб етиш ва удалаш лозим, деган маънони кўриш мумкин, токи вазифангнинг ижросидан халқингга ва жамиятга бир наф етсин. «Ўз-ўзингни англаб ет» ибораси ўзини, ҳаётни, дўстлар, жамият, халқи, ижтимоий кадр-қиммат, адолат, маданиятни, тарихни англаб етиш, тушуниш, кадрлаш демакдир. Шунинг учун ёшларда жамиятимизни асрашда мафкуравий иммунитетни

шакллантиришимиз зарур. Бугунги кун ўқувчи ахборотлар оқими узлуксиз коммуникация тармоқларидан узатилаётган бир даврда хавфсизликни таъминлаш, хатарлар, салбий оқибатларнинг олдини олишни масъулиятли вазифа деб билиши зарур[32]. Шунинг учун биз ёшларда жамиятимизни асрашда мафкуравий иммунитетни шакллантиришимиз зарур. Дарҳақиқат, ёшларимизда мафкуравий иммунитет кучайса, ташқи ахборотлар оқимига таъсирчанлик камаяди[24]. Менинг назаримда мафкуравий иммунитет тушунчалари дастлаб оиладаги тарбия билан боғланиб олиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда ҳар бир оилада маънавий-ахлоқий муҳитнинг таъсирчанлиги алоҳида аҳамиятга эга. Фарзандни соғлом ғоялар руҳида тарбиялаш ҳам мафкуравий дунёқарашларни мустақкамлаб боради[16]. Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, бугунги кунда мустақил Ватанимиз равнақи учун ёшлар миллий ғоя ва мафкуралар билан тўлиқ суғорилган бўлишимиз зарур. Чунки бизни доимо огоҳ бўлишга ундашнинг аҳамиятли жиҳати шундаки, агар ҳарбий, иқтисодий тазйиқ бўлса буни кўриш, сезиш, олдини олиш мумкин, аммо мафкуравий тазйиқни тезда илғаб олиш қийин. Шу боисдан Ватанни асраш, Ватанни севиш ва ҳимоя қилишга бўлган ҳатти-ҳаракатлари мактаб таълимида фаол ташкил этилиши лозим. Бунда ўқувчи ўз навбатида ўз келажагидаги аниқ мақсадларни кўра бошлайди, бу мақсадларнинг бири тинч тотув ҳаёт кечириш, Ватанни асраш-авайлаш эканлигини чуқур англаш, бунинг учун ўқувчи ўз устида кўп ишлашига туғри келишини ҳам тушуниб олади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

33. Khamzaeva, D. S. (2020). THE PROBLEM OF SEASONALITY IN TOURISM. *Theoretical & Applied Science*, (11), 337-340.
34. Samarovna, X. D. (2020). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASINING TARAQIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK MAHSULOTLAR TAKLIFINI MAVSUMIYLASHTIRILISHI UCHUN USLUBIY YONDASHUVLARNING SHAKLLANISHI. *Иқтисодиётда инновация*, (SPECIAL 2).
35. Пулатова, С. Ю., & Хамзаева, Д. С. (2019). ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. *Интернаука*, (5-1), 21-22.
36. Khamzaeva, D. S. ASSESSMENT OF THE SEASONAL FACTOR IN REGIONAL TOURISM AND THE WAYS OF ITS USE. *Happy New Year 2021...*, 25.
37. Dilfuza Shabbazova. (2022). MODEL OF PERSONAL VALUE FOR PRIMARY SCHOOL LITERACY LESSONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 80-83.
38. Shabbazova, D. (2022). CONTENT OF FACTORS DETERMINING THE EFFICIENCY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 630-636.
39. Ruzikulovna, S. D. (2021). The Role Of The Family In The Formation Of Personal Value In Teachers And Students In Primary School. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(10), 52-54.

40. Ruzikulovna, S. D. (2021). Primary Education Teacher And Student Teaching Activities And System Of Personal Values. *European Scholar Journal*, 2 (7), 32-33.
41. Davlatovna, N. R. (2021). Methods of Forming Beautiful Writing Skills in Primary School Students. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(7), 181-183.
42. Norqobilova, R. D., & Xoliyeva, S. (2022). Eastern Scientists Views on Speech. *Web of Scientifical Research Journal. ISSN*, 2776-0979.
43. Norqobilova, R., & Irohimova, S. (2022). Pedagogical and psychological Factors of using the heritage of Asian thinkers in the formation of ecological thinking in primary school science classes. *European Journal of Humanities and Educational Advancements. https://www.scholarzest.com*, 3(06), 2660-5589.
44. Norqobilova, R. D., & Nazarova, P. Pedagogical Possibilities of education of young generation at Abu Rayhan Beruni teaching. *Web of Scientifical Research Journal. ISSN*, 2776-0979.
45. Norqobilova, R., & To'Rayeva, M. (2022). Importance of talent in child development. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 56-61.
46. Шаббазова Дилфуза Рузикуловна (2020). Особенности развития творческой деятельности учащихся начальных классов. *Вестник науки и образования*, (10-2 (88)), 88-91.
47. Салохитдинова, Н. М., & Эрданаев, Р. Х. (2021). РАҚАМЛИ ДУНЁ ШАРОИТИДА ТАЪЛИМГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 2(NUU Conference 1), 271-274.
48. Салохитдинова, Н. (2021). Development prospects of primary education integration (on the example of exact and natural sciences). *Общество и инновации*, 2(7/S), 221-225.
49. Mamanovich, R. K. (2021). Components of political culture in political processes. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 953-959.
- 50.2. Ramazanovich, M. N., & Kabilovich, B. O. (2021). Constitutional and Legal Framework for Providing International Peace. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 218-220.
- 51.3. Расулов, Х. (2021). Ҳуқуқий маданият: муаммонинг ижтимоий-сиёсий омиллари. *Общество и инновации*, 2(10/S), 335-342.
- 52.4. Ramazanovich, M. N., & Abdunazarovich, P. B. (2021). Protection of Family and Youth in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 221-223.
- 53.5. Расулов, Х. М. (2021). ВЫБОРНЫЙ ЯВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ. *Восточно-европейский научный журнал*, (11-6 (75)), 28-32.
- 54.6. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. *ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ*, 75(part 6), 28.

- 55.7. Ramazanovich, M. N., & Kabilovich, B. O. (2021). Constitutional and Legal Framework for Providing International Peace. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 218-220.
- 56.8. Хакимова, М. (2021). Ўзбекистонда миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар. *Общество и инновации*, 2(10/S), 261-267.
- 57.9. Расулов, Х. (2021). Ҳуқуқий маданият: муаммонинг ижтимоий-сиёсий омиллари. *Общество и инновации*, 2(10/S), 335-342.
- 58.10. Ramazanovich, M. N., & Abdunazarovich, P. B. (2021). Protection of Family and Youth in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 221-223.
- 59.11. Расулов, Х. М. (2021). ВЫБОРНЫЙ ЯВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ. *Восточно-европейский научный журнал*, (11-6 (75)), 28-32.
- 60.12. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. *ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ*, 75(part 6), 28.
- 61.13. Расулов, Х. М. (2022). СИЁСИЙ МУНОСАБАТЛАРДА СИЁСИЙ МАДАНИЯТ. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 863-867.
- 62.14. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. *ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ*, 75(part 6), 28.
- 63.15. Расулов, Х. М. (2020). ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-РЕПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (3), 45-49.
- 64.16. Расулов, Х. М. (2020). JAMOATCHILIK NAZORATI VA RAHBAR KADRLAR FAOLIYATI SIYOSIY-HUQUQIY MADANIYAT IFODASI SIFATIDA. *Журнал Социальных Исследований*, 3(4).